

REGISTRO DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DEL HIJO/A DURANTE LA ACTIVIDAD LIBRE (SITUACIÓN 2)

45. CÓDIGOS DEL JUEGO LIBRE												
NIÑO/A												
1.- Titubeo social												
El niño/a esta por su cuenta y no hace nada constructivo:												
• Esta caminando sin sentido.												
• Mira a otro niño/a o al grupo de niños, pero sin ser parte del grupo												
• Mira a otro niño/a o al grupo de niños/as sin unirse a ellos												
• Se queda fuera del resto del grupo												
• El niño/a está cerca del padre, pero sin interactuar con él.												
NO puntúa en este código si:												
El niño/a no habla, pero está esperando su turno para continuar jugando												
Está moviéndose con el grupo en la misma interacción, pero NO se ve fuera de lugar												
2.- Juego solitario												
El niño/a esta solo/a por su cuenta, haciendo una actividad constructiva o con metas:												
• Esta dibujando solo/a												
• Juega a lo mismo que otro niño/a, pero no interactúan entre ellos/as.												
3.- Interacción con los Padres												
El niño/a interactúa con su padre/madre:												
• Sólo interactúa con su padre/madre y no con otros compañeros/as												
• Interactúa solamente con otro padre/madre y no con otros compañeros/as												
No puntúa en este código si el padre/madre y el hijo/a son parte del grupo												
Niño/a: puntuar en juego cooperativo												
Padre/Madre: puntuar también en el código de facilitador.												
4.-Juego cooperativo												
El niño/a juega con al menos otro niño.												
• Los niños/as están interactuando (no importa la calidad de la interacción)												
5.- Prosocial												
Tiene conductas de ayuda/apoyo a otros niños/as:												
• Ofrece su ayuda a otro niño/a cuando no es necesario que lo haga												
• Su ayuda es genuina, no busca ventaja con sus actos												
• Su intención es cooperativa, no es agresivo/a de ninguna forma												
• Colabora con el funcionamiento del juego												
• Ayuda a aclarar las reglas del juego												
• Tiene una actitud deportiva, no es competitivo/a												
• Alienta /anima a los otros/as de forma espontánea y positiva, sin sarcasmo												
• Hace cumplidos a los compañeros/as												
• Invita a un niño/a a jugar												
6.- Agresivo												
Cualquier agresión física o verbal por parte del niño/a:												
• Muestra conductas de Enfado												
• Muestra conductas de Frustración												
• Agresión verbal: risas(burlas), critica a los otros, sarcasmo,												

PADRES/MADRES										
1.- Mira/observa a su hijo/a										
• Se observa al padre/madre observando el comportamiento de su hijo/a										
• Sigue con la mirada a donde va a su hijo/a, sin importar que diga algo o no a su hijo/a										
• Está al tanto de lo que hace su hijo/a, sin importar si dice o no dice nada										
2.- Actividad en solitario										
• El padre/madre realiza una actividad solo/a, sin interactuar con otros padres/madres										
• Lee una revista										
• El padre/madre observa interactuar a otro grupo de padres/madres sin interactuar con ellos/as										
3.- Socializarse										
• El padre/madre participa en una conversación con otros padres/madres										
• Pueden estar los hijos/as en la conversación, pero puntúa si hay al menos otro padre/madre										
4.- Elogiar										
Durante la actividad, da elogios a su hijo/a por su comportamiento										
Para que cuente como un elogio debe de cumplir los 3 puntos:										
• Debe de ser completamente positivo										
• No debe incluir el sarcasmo										
• Elogia por un comportamiento específico o conducta en general										
5.- Facilitar										
Ayuda a su hijo/a a jugar el juego o a hacer amigo/as:										
• Le hace una sugerencia/propuesta para continuar jugando solo o con otro niño/a										
• Le ayuda a leer o recordar las reglas de un juego										
• Juega con su hijo/a										
6.- Criticar										
El padre/madre critica el comportamiento de su hijo/a:										
• Le dice lo que NO debe de hacer										
• No es específico en la conducta que desea que haga su hijo/a										
• Habla a su hijo/a con desprecio o desdén (tono negativo)										
• Se muestra irritado/a (poco o mucho)										
• Se muestra hostil (poco o mucho)										
• Se ve frustrado/a (poco o mucho)										
• Se ve exasperado/a (poco o mucho)										
7.- Dar feedback correctivo										
Debe de cumplir con 3 puntos:										
• Le da una recomendación de cambiar un comportamiento específico										
• Lo dice de forma positiva										
• Lo dice de una forma que no suene a crítica (tono de voz no es negativo)										
•										
8.- Señala las Consecuencias										
Decir al niño/a las consecuencias de su mal comportamiento										
Ejemplo: "si no te comportas, entonces tendrás un tiempo fuera"										
*depende de cómo se lo diga puede ser una crítica										
9.- El padre/madre busca a su propio hijo/a										
El padre/madre busca a su hijo/a e inicia la interacción con el niño/a.										

Los códigos *mirar/observar a su hijo*, *actividad en solitario y socializarse* se miden en una escala del 0 al 10, donde 10 significa todo el tiempo y 0 en ningún momento. Se mide el % del tiempo durante la actividad en la que el padre/madre se ve que está atento a lo que hace su propio hijo/a.

Los códigos *elogiar*, *facilitar*, *feedback correctivo*, *criticar y consecuencias* requieren de interacción entre padre/madre e hijo. Se puntúa también si es hacia otro niño/a o a varios niños/as al mismo tiempo. Estos códigos se puntúan en una escala del 0 al 3, donde 0 significa que no estuvo presente ese código, y 3 que estuvo muy presente un código.

Para el código *el padre/madre busca a su hijo*, se cuenta el número de veces que el padre/madre inicia la interacción.

CODIGOS GLOBALES	0	1	2	3
En general, ¿en qué medida cree que este niño hizo amigos en este grupo de juego?				
En general, ¿en qué medida cree que el padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as durante las actividades estructuradas y de juego libre?				

Nota: 0 = nada eficaz, 1 = poco eficaz u ocasionalmente eficaz, 2 = medianamente eficaz, 3 = muy eficaz.

**RESUMEN DE PUNTUACIONES DE LA CONDUCTA PARENTAL Y DEL HIJO/A DURANTE
LA ACTIVIDAD LIBRE (SITUACIÓN 2)**

Codificador: _____ Grupo de Juego: _____ Fecha _____

ID Niño/a _____

NIÑO/A

Actividad de Juego

Titubeo o Indecisión Social	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego solitario	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Interacción con Padres/Madres	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Juego cooperativo	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3
Con niño/a (ID) _____	N/A 0 1 2 3

Conducta

Prosocial	N/A 0 1 2 3
Agresivo/a	N/A 0 1 2 3

Busca a su padre/madre o a otros niños/as

El niño busca a sus propios padres _____

Busca a sus compañeros	Éxito	Fracaso
Con niño/a (ID) _____	_____	_____
Con niño/a (ID) _____	_____	_____
Con niño/a (ID) _____	_____	_____

PADRE/MADRE

Buscando a su hijo/a	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividad solitaria	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Socialización del padre/madre	N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elogia	N/A 0 1 2 3
Facilita	N/A 0 1 2 3
Critica	N/A 0 1 2 3
Retroalimentación correctiva	N/A 0 1 2 3
Consecuencias	N/A 0 1 2 3

El padre/madre busca a su propio hijo/a _____

VALORACIONES GLOBALES

Valoración global del juego del grupo de niños/as	N/A 0 1 2 3
Valoración global del grupo de padres/madres	N/A 0 1 2 3
Este niño/A hizo amigos en este grupo de juego	N/A 0 1 2 3
El padre/madre han ayudado a su hijo/a a hacer amigos/as	N/A 0 1 2 3